

**ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ****HISTORICAL ANALYSIS OF PROJECT ACTIVITIES IN STATE AND
MUNICIPAL ADMINISTRATION****КОВРИЖНЫХ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,***кандидат социологических наук, доцент,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет.***KOVRIZHNYKH JURIY VSILEVICH,***Candidate of Sociological Sciences, docent,
Belgorod State National Research University.*

Проектное управление зарекомендовало себя как эффективный инструмент достижения управленческих целей бизнеса. Вместе с тем, популярность методологии управления проектами в бизнес сообществе способствует проведению оценки проектного инструментария в других областях и сферах деятельности. В статье рассматриваются основные четыре этапа развития проектного управления в мире, а именно: период до 1960 года, 1960–1980, 1980–1995, период с 1995 года по настоящее время. В рамках этих периодов изучаются основные подходы к управлению проектами (например, SCRUM, СРМ), рассматриваются основные особенности этих методов, а также приводятся характерные примеры, в рамках которых были применены эти методы. Кроме того, статья рассматривает этапы развития проектного управления в России: советский и современный этапы, а также дается характеристика той культуры управления, которая сложилась в настоящее время в организациях, и которая оказывает существенное влияние на применяемые модели управления проектами.

Project management has proven to be an effective tool for achieving business management goals. At the same time, the popularity of project management methodology in the business community contributes to the evaluation of project tools in other areas and fields of activity. The article discusses the main four stages of the development of project management in the world, namely: the period up to 1960, 1960-1980, 1980-1995, the period from 1995 to the present. During these periods, the main approaches to project management (for example, SCRUM, CPM) are studied, the main features of these methods are considered, and characteristic examples are given in which these methods were applied. In addition, the article examines the stages of development of project management in Russia: the Soviet and modern stages, as well as the characteristics of the management culture that has developed in organizations at the present time, and which has a significant impact on the applied project management models, are given.

Ключевые слова: *проектная деятельность, этапы проектного управления, история проектного управления, государственное и муниципальное управление.*

Key words: *project activity, stages of project management, history of project management, state and municipal management.*

Проектное управление как инновационный механизм процесса организации набирает популярность в различных сферах и видах деятельности. В современном мире практики управления проектами продолжают развиваться и находить новаторские решения во множестве сфер, в том числе и государственного и муниципального управления, прежде всего, базируясь на опыте практик и инструментов, используемых в рамках реализации бизнес-проектов.

На данном этапе своего развития проектный менеджмент из общей концепции менеджмента выделился как полноценная, самостоятельная дисциплина организации управленческих решений, сформировался комплекс методов и инструментария, применяемого менеджерами проекта в целях достижения определенного результата. Кроме того, отмечается увеличение области и сферы применения проектного менеджмента и расширение его географии.

Проектный подход в области государственного и муниципального управления представляет собой инструмент улучшения процессов управления, повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных структур, целью которого выступает достижение конкретных уникальных результатов при ограниченности ресурсов (финансовых, материальных, трудовых и т.д.) и сроков достижения.

По сравнению с 20 веком, когда проектное управление только создавалось, современный мир стал гораздо сложнее — значительно вырос уровень конкуренции на всех рынках из-за глобализации и распространения интернета; покупатели требуют все более персонализированный продукт, а также предъявляют все возрастающие требования к гибкости производства продуктов и услуг (например, заказчикам важно иметь возможность добавлять или менять уже имеющийся функционал).

В связи с этим логично рассмотреть сам процесс формирования современных подходов к управлению проектами и их предшественников. Историю развития проектного управления можно разделить на четыре основных этапа [1]:

- до 1960 года;
- период с 1960 по 1980 год;
- период с 1980 по 1995 год;
- период с 1995 года по настоящее время.

Первый период характеризуется глобальным смещением акцента планирования на управление человеческими ресурсами и людьми; в этот же период происходит активное развитие транспортных систем и систем связи, что, соответственно, повысило скорость коммуникаций и скорость выполнения различных проектов. К этому же времени относится и появление диаграммы Ганта как средства планирования и контроля проектов. Это позволило начать и завершить такие известные проекты того времени как дамба Гувера и Манхэттенский проект (разработка ядерного оружия).

В период с 1960 года по 1980 происходит дальнейшее усовершенствование технологий (например, появляются первые персональные компьютеры, копировальные аппараты) и усложнение процессов, которое выразилось в появлении PERT и СРМ (метод критического пути) соответственно.

Третий этап — 1980–1995 год, в котором значение персональных компьютеров возросло еще больше. Появились большие вычислительные мощности, и сложность реализуемых проектов начала возрастать в геометрической прогрессии. Этот этап отмечен ТОС — методом теории ограничений, который как метод являлся усовершенствованием СРМ, а также появлением Scrum.

Последний этап (с 1995 года по настоящее время) характеризуется дальнейшим развитием идей предыдущего этапа, например, это развитие методологии PRINCE до PRINCE2, появление новых методов agile (например, канбан для IT проектов), появление самого «Ма-

нифеста Agile». Кроме того, появился и такой метод управления проектами, как ССТР — метод критической цепи, который является комбинацией ТОС и PERT.

Внедрение проектного управления в регионах России получило распространение после принятия в 2014 г. Министерством экономического развития РФ Распоряжения «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти» [5]. В этом документе впервые на уровне государства была опубликована модель проектного управления (рис. 1).

В 2014 г. в РФ открыта независимая площадка, в рамках которой взаимодействуют эксперты, развивающие проектное управление [6]. С 2015 г. Аналитический центр при Правительстве РФ проводит ежегодный конкурс «Проектный Олимп», по итогам которого определяются регионы, демонстрирующие лучшие практики в данном направлении.

Для решения общих национальных стратегических задач субъектами РФ разрабатываются региональные проекты, при отборе приоритетных направлений которых следует учитывать стратегические планы развития региона, тактические планы развития органа регионального управления, проблемы жителей того или иного региона.

Необходимость комплексного внедрения проектного управления в органах государственной власти в Российской Федерации было официально зафиксировано 30 июня 2016 года при подписании Президентом Российской Федерации Указа № 306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам», во исполнение которого был сформирован специальный совещательный орган для разработки подходов к способам и формам решения значимых задач по основным направлениям стратегического развития государства [3].

На сегодняшний день в целях обеспечения распространения методов проектного управления разработаны следующие нормативно-правовые акты: 1) постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее – постановление от 31.10.2018 № 1288), в рамках которого определены понятия проектной деятельности в сфере государственного управления [4]:

- «проект» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

- «проектная деятельность» - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ);

- «национальный проект» - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом;

- «федеральный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта;

- «ведомственный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности федерального органа исполнительной власти; Кроме того, данный документ

регламентирует порядок реализации отдельного проекта, сроки разработки паспорта проекта и его согласования, утверждает перечень ответственных подразделений, ответственных за формирование проектов, а также перечень их полномочий и обязанностей.

2) методические указания по разработке национальных проектов (программ) и методические указания по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты;

3) методические рекомендации по подготовке региональных проектов.

Дальнейшие перспективы развития управления таковы, что будет наблюдаться еще больший уход в автоматизацию процессов, а также будут активно появляться и адаптироваться под современные реалии все методы управления проектами — будет наблюдаться увеличение значимости agile-подхода: это и окончательное переориентирование на нужды клиента, и упрощение организационных структур, работа короткими циклами, а также повышение полномочий сотрудников в контексте гуманистического подхода к организации.

Кратко обозначим основные этапы формирования советской школы управления проектами, а именно [6]:

- период с 1930 по 1960-е годы — формирование истоков управления проектами; • период с 1960 по 1970 — сетевые методы;

- период с 1965 по 1975 (параллельно прошлому этапу) — появление программных средств управления проектами;

- период с 1970 по 1980 — многопроектное управление;

- период с 1980 по 1990 — интегрированные системы.

Управление проектами в России развивалось очень неравномерно: был период императорской России, в котором управление проектами, по своей сути, не осуществлялось — в этом не было необходимости из-за отсутствия конкуренции на рынках (так как гораздо важнее была не эффективность завода, а знакомство с важными чиновниками и близость к императорской семье); был период СССР, который характеризовался как своими собственными наработками (особенно начиная со второй половины 20 века), так и улучшением западных наработок, однако направленность этих разработок была далеко не рыночная, а, скорее, отраслевая (из-за плановой экономики).

В заключение необходимо также сказать о тех причинах, которые тормозили развитие проектного управления в России (начиная в период с 1990 года). Помимо отсутствия, как уже было сказано ранее, практического опыта, на медленное внедрение новых методов управления проектами также повлияло следующее: недостаточный уровень мотивации как сотрудников, так и руководителей, отсутствие заинтересованности в новых методах общий низкий уровень культуры управления в России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комарчева Е.А. Управление проектами и проектное управление // Е.А. Комарчева// Проблемы развития предприятий: теория и практика. 2017. С 67-69.
2. Проектное управление. Брянск: БГИТУ, 2019. 167 с.
3. Проектный подход в государственном управлении. Текст: электронный // Российский Экспортный Центр. URL: <https://www.exportcenter.ru/company/internationalcooperation/project/> (Дата обращения: 22.11.2021)
4. Раменская Л.А. Особенности проектного управления в органах государственной власти на региональном уровне. Фундаментальные исследования. 2018;(1):111-115.
5. The History Of Project Management. URL: https://www.researchgate.net/publication/298341808_The_History_Of_Project_Management (Дата обращения: 10.12.2021)

© Коврижных Ю.В., 2021.